

INCLUSÃO DE ALUNA COM MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DO CÉREBRO NAS AULAS DE MÚSICA: UM ESTUDO DE CASO

DOI: 10.5281/zenodo.14555743

Rodrigo Renan Kich¹

¹Programa de Pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social – Universidade Feevale

E-mail: tigokich@gmail.com

Lattes <http://lattes.cnpq.br/2220759119494922>

Jacinta Sidegum Renner²

²Programa de Pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social - Universidade Feevale

E-mail: jacinta@feevale.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4483661995890631>

RESUMO: O estudo visa refletir sobre a experiência de ensinar Música a uma aluna com Malformações congênitas do cérebro. A pesquisa consiste em um estudo de caso que possui como campo uma Escola de Ensino Fundamental na Serra Gaúcha. Os dados foram oriundos por meio da observação e do convívio direto, além do diário de campo. Os resultados enfatizaram a importância de o professor conhecer as particularidades da deficiência, assim como as características e capacidades da aluna, para planejar e realizar as devidas adaptações das aulas quando necessário, além da troca de informações entre os professores e mediadores visando a melhor didática de ensino/aprendizagem. Os resultados indicaram que a utilização de recursos variados durante as aulas, como instrumentos musicais e dança, contribuiriam para a melhora dos movimentos corporais, o tônus, a postura, além de auxiliar positivamente na autonomia e autoestima. Destaca-se a importância de capacitar os professores em colaboração com profissionais da saúde e especialistas na área de inclusão, buscando desmistificar as deficiências e combater os estigmas associados a elas. O professor precisa estar preparado para promover a interação entre os alunos, com ou sem deficiência, fortalecendo as relações sociais e a sensibilização para a aceitação das diferenças.

Palavras-chave: Deficiência; Ensino; Inclusão Social; Música.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos podemos perceber que a educação está passando por diversas transformações, principalmente no que diz respeito à inclusão social. As pessoas com deficiência devem estar incluídas em todos os ambientes da sociedade e têm seus direitos garantidos. No Brasil, analisando as pessoas de 2 anos ou mais de idade, cerca de 17,2 milhões de brasileiros apresentam alguma deficiência, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde 2019, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A educação tem papel importante na construção e formação do sujeito, sendo a escola um ambiente propício para fomentar a inclusão social de pessoas com e sem deficiência. Os estudantes com deficiência têm seus direitos garantidos e protegidos pela Lei nº 9.394/1996, denominada Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), e pela Lei nº 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015). Ambas as legislações garantem e viabilizam uma maior inclusão dos alunos com deficiência no Ensino Básico.

De acordo com os dados do Censo Escolar de 2022, cerca de 1,5 milhão de crianças com deficiência estão atualmente matriculadas no ensino básico no Brasil (BRASIL, 2023), o que corresponde a um aumento de 29,37% nas matrículas de alunos na educação especial em comparação com o ano de 2018. Além disso, o Censo revelou que, dentro da faixa etária de 4 a 17 anos na educação especial, houve um aumento nas matrículas, atingindo 92,2% de alunos incluídos em classes comuns nas escolas.

Dentre as várias deficiências, encontra-se as Malformações congênitas do cérebro, que segundo a Organização Panamericana da Saúde (1994), é definida como anomalias estruturais e funcionais no desenvolvimento do feto, resultante de fatores originados antes do nascimento, ou seja, durante a gestação. Segundo a Organização, as principais causas para essas anomalias incluem fatores genéticos, infecções como rubéola e toxoplasmose, exposição a radiações, além do contato com substâncias como álcool, drogas ilícitas e determinados medicamentos. De acordo com Nicola, Cernach e Brunoni (2010), a incidência está entre 2% e 5% dos nascidos vivos, com prevalência de 1 a 10 para 1000 nascidos.

A presença de crianças com deficiência nas escolas básicas já é realidade, porém existem muitas incertezas se essas crianças realmente estão e se sentem incluídas. As pessoas com deficiência enfrentaram muitas dificuldades em busca pela inclusão social. Heidrich (2020) coloca que existiram quatro fases na educação especial no Brasil, sendo a primeira a *exclusão*, onde as crianças não tinham direito à educação; a segunda fase foi a *segregação* com o surgimento de escolas especiais; a fase seguinte foi a *integração*, focada na inserção das crianças com deficiência em escolas regulares, mas exigindo que estas se ajustassem ao sistema escolar; e por fim, a fase atual que é a *inclusão*, que consiste na adaptação do sistema escolar às necessidades dos alunos com deficiência. É nesta fase onde se busca a participação ativa das pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida social, educacional e profissional, com as devidas adaptações e suportes necessários para garantir sua plena participação.

Existem várias situações em que ainda não existe a inclusão e sim a integração. A inclusão segundo Mantoan (2015), consiste em incluir todos os alunos, com ou sem deficiência, na mesma sala de aula, impactando não apenas os estudantes, mas toda a comunidade escolar, enquanto a integração implica na seleção de alunos para se adaptarem ao ambiente escolar existente. Para Heidrich (2020), a inclusão baseia-se em alguns princípios como: “a aceitação das diferenças

individuais como um atributo e não como um obstáculo, a valorização da diversidade humana pela sua importância para o enriquecimento de todas as pessoas, o direito de pertencer e não ficar de fora e o igual valor das minorias em comparação com a maioria.”

Para que a inclusão realmente possa acontecer, ainda são necessárias algumas mudanças e melhorias nas escolas. Pletsch (2010, p. 13) afirma ser necessária uma “transformação na estrutura física, organizacional, pedagógica e filosófica das escolas”. A autora considera importante a acessibilidade, a adaptação curricular, métodos de ensino e avaliação variados, um corpo docente e gestores preparados para lidar com as crianças com ou sem deficiência, bem como as diferentes aprendizagens e necessidades dos estudantes.

A música pode ser uma ferramenta muito importante para a inclusão das pessoas com deficiência, não somente na escola, mas em toda sociedade, visto que contribui tanto para a socialização como também para a aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento. A Música está presente na escola através do componente curricular da Arte, conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento norteador do que deve ser ensinado nas escolas. A Música, conforme a BNCC (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017, p. 196), “[...] é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e de valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura”. Também é uma “linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio” (BRASIL, 1998, v. 3, p. 45). Portanto, a música é uma das importantes formas de expressão humana pois, como uma linguagem, é capaz de integrar os aspectos sensíveis, afetivos, cognitivos, estéticos, além de possibilitar a inclusão e socialização.

A música pode auxiliar e contribuir para a socialização e o aprendizado de crianças com deficiência. Segundo Joly (2003), a socialização de crianças com deficiência por meio da música pode gerar mudanças significativas no comportamento, na adaptação ao ambiente escolar e na promoção de interações sociais e aprendizagem. A música está ligada diretamente à diversidade cultural e possibilita uma melhor qualidade de vida e inclusão social.

Diante da relevância da inclusão de crianças com deficiência no ensino básico e do papel da música como meio para a socialização e interação dos estudantes, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: a adaptação de didáticas pedagógicas em sala de aula poderá favorecer a aprendizagem musical de alunos com deficiência?

O autor deste estudo possui graduação em Licenciatura em Música e conta com nove anos de

experiência como docente em escolas públicas de Educação Infantil e Ensino Fundamental em cidades da região da Serra Gaúcha. Durante este período, teve contato com várias crianças que apresentam algum CID (classificação internacional de doenças), entre uma aluna diagnosticada com Malformações congênitas do cérebro (CID Q04.0). Considerando as características físicas e cognitivas desta aluna, assim como o direito à educação inclusiva, o objetivo deste estudo esteve focado em refletir sobre as experiências de ensinar música e a adaptação de didáticas, para uma aluna com Malformações congênitas do cérebro, em uma turma do Ensino Fundamental.

2. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, de caráter observacional e descritivo, com análise e discussão de dados sob o paradigma qualitativo. O estudo de caso de acordo com Gil (2007), implica uma análise aprofundada de um indivíduo, grupo, fenômeno, organização, aplicável e utilizado em diversas áreas do conhecimento. É por meio do estudo de caso que o professor pode analisar de fato as particularidades e necessidades da criança com deficiência. Além disso, este estudo possui caráter participante, dada a interação direta entre a aluna e o professor durante as aulas semanais.

Para o levantamento de dados dessa pesquisa, foram utilizadas técnicas e ferramentas aplicadas na etnografia. Segundo Eckert e Rocha (2008), a prática etnográfica se destaca como uma metodologia de pesquisa que investiga os valores éticos e morais, os códigos emocionais, as preocupações e as motivações que influenciam a estrutura de uma sociedade específica em seu contexto social. Esse tipo de pesquisa permite o exercício do pesquisador olhar e escutar, fazendo com que ele desloque-se “para se situar no interior do fenômeno por ele ou por ela observado através de sua participação efetiva nas formas de sociabilidade por meio das quais a realidade investigada se lhe apresenta” (ECKERT E ROCHA, 2008, p. 02).

Os instrumentos de pesquisa foram a observação participante e o diário de campo. A observação participante implica na efetiva participação do pesquisador em um grupo, comunidade ou situação específica, estabelecendo uma proximidade tão íntima que ele se integra e participa das atividades (PRODANOV; FREITAS, 2013). O diário de campo, de acordo com Minayo (2000), é o recurso de pesquisa no qual o pesquisador registra suas inquietações, percepções, informações e questionamentos que não são acessíveis por meio de outras técnicas, tornando este instrumento uma espécie de "companheiro silencioso" pessoal. Eckert e Rocha (2008) destacam que os diários de campo têm um papel crucial na preparação de futuras atividades no campo, na análise de erros e falhas ocorridas durante o trabalho diário e na área de estudo, no esclarecimento de questões conceituais e

até mesmo na revisão de procedimentos éticos. Como resultados foram trazidos recortes do diário de campo sobre as experiências, as práticas docentes, as sensações e os sentimentos vivenciados durante as aulas, junto à turma da aluna com Malformações congênicas do Cérebro.

As aulas ministradas pelo professor de música, para a turma da aluna com Malformações congênicas do cérebro, ocorreram ao longo do ano de 2021 e 2022, no período da tarde. Contudo, a coleta das informações, no diário de campo, ocorreu ao longo de 2022, quando o pesquisador/professor ainda integrava o Programa de Aperfeiçoamento Científico. Em 2023 o pesquisador passou a cursar o Programa de Pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Feevale e na disciplina de Inclusão e Diversidade na Escola, foi instigado a realizar uma escrita do diário de campo sobre suas experiências ao lecionar música para alunos com deficiência.

Importante mencionar que esta pesquisa está inserida dentro do macroprojeto institucional intitulado “Desenvolvimento de produtos e ações educativas para usuários de cadeira de rodas: um enfoque para ergonomia, saúde e qualidade de vida”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição de Ensino dos autores (CAAE 17566519.4.0000.5348, parecer nº 3.581.182). Em termos de cuidados éticos, o pesquisador solicitou a autorização aos pais da aluna com Malformações congênicas do cérebro, e um dos responsáveis assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, formalizando o consentimento e a participação na pesquisa.

A análise e discussão dos dados foi conduzida por meio da triangulação. Segundo Minayo, Assis e Souza (2005), a triangulação de dados é uma estratégia que promove a interação entre diferentes áreas do conhecimento, facilitando e permitindo o entrelaçamento entre teoria e prática, ao reunir os diversos pontos de vista. Apresentar, tipo, abordagem, sujeitos, lócus, instrumentos, procedimentos e técnicas utilizadas na pesquisa, contexto, ambiente, entre outros elementos necessários (pode dividir em tópicos). Descrever como foi feita a pesquisa, quais recursos foram usados para a coleta de dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A trajetória do professor de Música na turma da aluna com Malformações congênicas do cérebro iniciou no ano de 2021, quando esta estava no 1º ano do Ensino Fundamental. A aluna, no período que corresponde aos dados desta pesquisa estava com 6 anos, apresentava pequenas dificuldades motoras e na aprendizagem. A análise das características físicas e cognitivas da aluna deve inspirar o professor a promover aulas de Música cada vez mais inclusivas.

Nas aulas de Música, as crianças adquirem conhecimentos sobre os parâmetros do som (intensidade, duração, altura e timbre), som e silêncio, notas musicais, gêneros musicais, entre outros.

Para garantir um número expressivo de participação e engajamento dos alunos, enquanto professor, além de trabalhar as habilidades essenciais, procura-se diversificar as aulas, incorporando uma variedade de momentos e temas diferentes. Normalmente, quando os professores lidam com alunos com deficiência, surgem inseguranças e expectativas ao planejar suas aulas, especialmente no início do ano letivo, como evidenciado no recorte a seguir.

No começo do ano letivo, os professores receberam da direção da escola duas listas: uma com os nomes dos alunos por turma e outra com os CID das crianças em inclusão. As Malformações congênitas do cérebro chamaram bastante atenção, levantando muitas reflexões sobre a capacidade da aluna de acompanhar as aulas (RECORTE DO DIÁRIO DE CAMPO).

O recorte destaca, de certa forma, o pensamento capacitista do professor, que demonstrou preocupação inicialmente com a deficiência ao invés da aluna. Além disso, o profissional pensou na capacidade da criança de participar das aulas, em vez de conhecer primeiramente a aluna, suas características individuais e as particularidades de sua deficiência. O capacitismo, conforme Mello (2016), refere-se ao modo em que as pessoas com deficiência são tratadas preconceituosamente e vistas como incapazes devido a julgamentos morais, frequentemente ligados à funcionalidade do corpo.

Nesse sentido, Goffman (2013) coloca que as pessoas com alguma deformidade são estigmatizadas, muitas vezes vistas como incapazes e improdutivas. O autor ressalta que a visibilidade do estigma de um indivíduo é fundamental para que ele seja reconhecido de fato. Além disso, o autor observa que, quando o estigma é evidente, surge a questão de como isso afeta a interação entre as pessoas. Ao interagir com a aluna, notou-se uma pequena dificuldade motora, na visão e na fala, estigmas pouco perceptíveis, que, por sua vez, não interferem no convívio diário no ambiente escolar com colegas, professores e funcionários.

A partir do primeiro contato entre o professor e a aluna com Malformações congênitas do cérebro, foi possível, de fato, conhecer a deficiência, bem como, identificar as suas características cognitivas e físicas, de verificar a necessidade de adaptação das aulas de música para assim, promover a inclusão à aluna. Dentro desse contexto, Silva e Arruda (2014) destacam a importância do professor, ao planejar a aula, considerar tanto o conteúdo a ser ensinado quanto o público em que irá aplicar. Para as autoras, o planejamento deve ser flexível, capaz de se ajustar à realidade e às necessidades dos alunos, permitindo uma interação mais eficaz, mesmo diante de diferentes níveis de aprendizagem.

Nas aulas ministradas pelo professor de música, era possível perceber que os colegas não davam importância à deficiência da aluna, pelo contrário, auxiliavam e ajudavam a colega durante as atividades, incluindo e socializando, como evidenciado no recorte a seguir:

A turma é muito unida e não se percebeu um preconceito, pelo fato de a aluna ter uma deficiência. Os colegas da aluna sempre foram muito respeitosos e queridos, dispostos a auxiliar em todas as atividades propostas e sempre interagiram com naturalidade. (RECORTE DO DIÁRIO DE CAMPO).

No Estado do Maranhão, houve algo semelhante de interação entre uma aluna com deficiência e seus colegas durante as aulas de Música, conforme expresso no recorte. A pesquisa realizada por Ferreira e Chahini (2017), com o propósito de investigar a interação entre crianças com e sem deficiência em uma instituição pública de Educação Infantil em São Luís, evidencia que as crianças interagem e brincam naturalmente com colegas que apresentam alguma deficiência. As autoras destacam em seu estudo que a deficiência não foi motivo de discriminação ou exclusão, cada criança apresentava características diferentes, enriquecendo e contribuindo para a diversidade, o desenvolvimento e aprendizado.

Em relação à naturalidade com que os alunos incluíram e interagiram com um colega com deficiência, Anhão (2009) destaca que as interações entre crianças, com e sem deficiência, promovem o desenvolvimento, proporcionam a oportunidade de conviverem com a diversidade e aceitar que cada pessoa é única e diferente, com suas próprias características e peculiaridades. Portanto, é importante que o professor possua conhecimento e a percepção em relação às características de seus alunos, com ou sem deficiência, para garantir uma melhor adaptação às suas aulas.

A habilidade de perceber sinais e detalhes é crucial no processo de aprendizagem do aluno com deficiência, como descrito no diário de campo do professor: “Durante as aulas, notei que a aluna com deficiência mostrava alegria ao cantar e até pedia determinadas músicas para cantar junto com os colegas.” De acordo com Janes e Omote (2013), as atitudes dos professores são determinantes para a contribuição do ensino inclusivo, pois permitem que compreendam as particularidades e demandas de seus alunos, mesmo sem uma formação especializada em inclusão. Os autores também destacam a importância de os professores utilizarem uma ampla variedade de recursos com seus alunos, visando construir uma nova perspectiva de ensino/aprendizagem, baseada em atitudes desenvolvidas à inclusão.

A utilização de recursos variados para as aulas é fundamental para a aprendizagem dos alunos com ou sem deficiência. Como forma de interagir e socializar com os alunos nas aulas, um dos principais recursos utilizados pelo professor de Música é a variedade de instrumentos musicais, conforme demonstra o recorte a seguir:

Busco levar vários instrumentos para as aulas, entre eles o violão, acordeão, teclado, flauta, instrumentos de percussão e em todas as aulas cantei muito com os alunos. São cantadas diversas músicas folclóricas, africanas, indígenas, de vários gêneros musicais. Além disso, procuro deixar as crianças experimentar e tocar os instrumentos musicais, especialmente a aluna com deficiência, que demonstra muita alegria nesse contato. (RECORTE DO DIÁRIO DE CAMPO).

A utilização de instrumentos musicais nas aulas com alunos que possuam alguma deficiência, pode ser uma ferramenta terapêutica e estimuladora crucial. Nesse contexto, Sekeff (2002) ressalta que os estímulos musicais podem ter um impacto positivo, aumentando a atenção e a memória, além de influenciar a respiração, o fluxo sanguíneo, a oxigenação, o sistema nervoso e hormonal, a digestão e o estímulo da energia muscular, resultando na redução da fadiga e no aprimoramento do tônus muscular. Neste contexto, Fonte (2015) corrobora, destacando que os instrumentos musicais, o ritmo, a dança e a expressão corporal têm o poder de estimular o desenvolvimento motor e o tônus muscular. Ainda segundo o autor, a música possibilita a participação de todos na mesma atividade de maneiras e níveis diversos.

Outro recurso utilizado pelo professor de música é a dança. Para Cazé e Oliveira (2008), a dança oferece diversas possibilidades, auxiliando as pessoas com deficiência no equilíbrio e a postura corporal. Santos e Silveira (2017) reforçam essa ideia, enfatizando que a dança é uma forma lúdica e prazerosa para estimular e desenvolver a consciência corporal de pessoas com deficiência, através da construção de pensamentos, criação de movimentos associados à música e elementos afetivos e emocionais, fundamental para a compreensão do tempo-espaço. Assim, a dança se revela como uma ferramenta interessante para crianças com deficiência, como no recorte a seguir:

Em uma das aulas de música trouxe uma canção folclórica gaúcha, chamada de “Chotes Carreirinho”. Foi realizada a apreciação musical, a percepção rítmica e melódica, o canto e por último a dança da canção. A aluna com deficiência tinha dificuldade na movimentação, mas isso não foi problema, pois nessa hora eu e os demais alunos dançamos com ela. (RECORTE DO DIÁRIO DE CAMPO).

Semelhante ao contato da aluna com deficiência com a dança, a pesquisa de Rossi-Andrion e Munster (2021), teve como objetivo analisar o envolvimento dos participantes com deficiência física em um programa de dança educativa e verificar os aspectos nos quais a intervenção teve maior ou menor influência. A pesquisa evidenciou que a dança contribuiu nos aspectos motores, sociais e emocionais, fortalecendo as relações sociais por meio de atitudes de amizade, companheirismo e respeito. Além disso, observou-se uma melhoria na autonomia e segurança adquirida pelos alunos, especialmente na compreensão das atividades realizadas, refletindo diretamente na qualidade dos movimentos durante a dança. Em relação à autonomia, Silva, Carvalho e Millen Neto (2009) corroboram afirmando que a dança em crianças com deficiência tem um impacto positivo na autonomia e autoestima, permitindo a realização de diversos movimentos de forma mais funcional.

Sabendo da importância da música como um todo, especialmente ao estimular tanto o sistema cognitivo quanto às funções físicas, cabe ao professor buscar e realizar as adaptações pedagógicas para ministrar práticas musicais em sala de aula para os alunos com deficiência, como demonstra o recorte a seguir:

Em uma das aulas levei para a turma as fichas rítmicas, que são cartelas com figuras de semínimas (nota de 1 tempo) e duas colcheias (notas de 1/2 tempo cada), onde os alunos precisavam solfejar as notas com a sílaba “TÁ”. A aluna possuía uma pequena dificuldade ao solfejar, necessitando assim, de uma adaptação. Realizei uma pequena adaptação, então quando houvesse uma semínima, todos os alunos solfejaram a palavra “PÃO” e quando houvesse duas colcheias, era a palavra “SUÇO”. Após isso, a aluna conseguiu entender e realizar a atividade tranquilamente. (RECORTE DO DIÁRIO DE CAMPO).

Na perspectiva da percepção e adaptação, Louro (2006) destaca a importância das adaptações pedagógicas para facilitar a aprendizagem e a participação dos alunos com deficiência em sala de aula. Segundo a autora, essas adaptações devem ser claras e objetivas, conforme os conteúdos, os materiais e métodos devem sempre levar em consideração as habilidades e características de cada aluno. Visando garantir a participação ativa de todos os alunos, Vioto e Vitaliano (2020) observam que, muitas vezes, o professor precisa organizar atividades alternativas ou complementares às planejadas inicialmente. Nesse sentido, ressalta-se a importância dos professores de Música, assim como de outras disciplinas, estarem atentos a diversas maneiras de adaptar seus métodos de ensino.

As adaptações da didática do ensino para alunos com deficiência é de extrema relevância, especialmente em turmas com elevado número de estudantes. Para melhorar o processo de aprendizagem dos alunos com deficiência, a escola dispõe de monitores que auxiliam durante as atividades em sala de aula. Esses profissionais não apenas auxiliam as crianças durante as tarefas, como também colaboram com os professores na adaptação do ensino, visto que os monitores convivem diariamente com os alunos, compreendem melhor suas necessidades e características. Em várias ocasiões não é possível dar a devida atenção de forma equânime a todos os alunos, o que reforça a presença deste profissional em sala de aula, como no recorte a seguir:

Desde que a aluna iniciou seus estudos na escola, sempre contou com uma monitora, que auxiliava nas aulas das diversas disciplinas da escola. As aulas de música ocorriam uma vez por semana e o monitor estava presente em todas as aulas, auxiliando nas atividades quando necessário. (RECORTE DO DIÁRIO DE CAMPO).

É importante esclarecer que, embora o termo “monitora” tenha sido utilizado para descrever a profissional que acompanha a aluna com deficiência, na realidade, trata-se de uma “mediadora”, responsável por facilitar a interação entre o professor e a aluna com deficiência. A presença desses profissionais na sala de aula proporciona segurança tanto para o aluno quanto para o professor. No início de cada ano letivo, há uma expectativa significativa por parte dos alunos com deficiência em relação aos novos professores e ao novo mediador, o que pode gerar certa insegurança. Nesse contexto, Goffman (2013) destaca que o indivíduo estigmatizado pode sentir insegurança em relação as pessoas “normais” o identificarão e o receberão, isto é, quais serão as atitudes de um novo conhecido, se será acolhedor ou não.

Para melhorar o processo de aprendizagem, o mediador poderá contribuir como um intermediador, ser o elo entre professor e o aluno. Nesse contexto, Mousinho et al. (2010) discutem

como os mediadores favorecem a aprendizagem dos alunos, oferecendo auxílio e estímulo em diversas situações enfrentadas pela criança. Além disso, os autores enfatizam que o mediador pode atuar como facilitador de questões sociais, comportamentais, de comunicação, linguagem e atividades pedagógicas. É fundamental que o professor mantenha o diálogo com o mediador, para juntos pensarem e desenvolverem as melhores estratégias de ensino, colaborando na elaboração de adaptações quando necessário, não deixando a responsabilidade somente ao mediador, de realizar as adaptações.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo teve como objetivo refletir sobre as experiências de ensinar música e adaptar estratégias didáticas para uma aluna com Malformações congênicas do cérebro, em uma turma do Ensino Fundamental. Os resultados destacaram a importância de o professor buscar conhecer as características inerentes à deficiência, assim como as características e necessidades da aluna, para poder planejar as aulas e realizar as adaptações quando necessário.

Para otimizar a aprendizagem, é interessante que os professores realizem constantes trocas de informações com os mediadores, para juntos elaborarem a melhor didática de ensino/aprendizagem, além de realizar as respectivas adaptações curriculares, conforme as particularidades de cada aluno e sua deficiência.

A utilização de recursos variados pelos professores de música, como os instrumentos musicais e fichas rítmicas, são ferramentas estimulantes que podem auxiliar na melhoria da atenção e memória dos alunos com deficiência. A dança e o uso de instrumentos musicais podem ser benéficos para alunos com deficiência, pois ajudam a estimular o desenvolvimento cognitivo e físico, fortalecendo e melhorando os movimentos, o tônus, a postura, além de influenciar positivamente na autonomia e na autoestima.

Esta pesquisa visa contribuir com estudos que entrelaçam a inclusão, o ensino e a música, dada a importância e a influência desses elementos no desenvolvimento humano em diferentes níveis e contextos, abrangendo aspectos físicos, cognitivos, emocionais e sociais. Para garantir o sucesso do ensino inclusivo, é importante oferecer capacitações aos professores em colaboração com profissionais de saúde e especialistas na área de inclusão, a fim de desmistificar as deficiências e superar os estigmas associados a elas. O professor precisa estar preparado para promover a interação entre os alunos, com ou sem deficiência, fortalecendo as relações sociais e a sensibilização para a aceitação das diferenças.

REFERÊNCIAS

- ANHÃO, Patrícia Páfaro Gomes. **O processo de interação social na inclusão escolar de crianças com Síndrome de Down em Educação Infantil**. 2009. 88 f. Dissertação (Mestrado em Saúde na Comunidade) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, 2009. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17139/tde-28102009-151637/publico/PATRICIA_ANHAO.pdf. Acesso em: 16 out. 2023.
- BRASIL. **Lei n. 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, 20 dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 28 jun. 2021.
- _____. **Lei n. 13.146**, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF, 06 jul. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 28 jun. 2021.
- _____. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo da Educação Básica 2022**: notas estatísticas. Brasília, DF: INEP, 2023. Disponível em: https://download.inep.gov.br/areas_de_atuacao/notas_estatisticas_censo_da_educacao_basica_2022.pdf. Acesso em: 05 out. 2023.
- _____. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial curricular nacional para educação infantil**. MEC/SEF, 1998. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_voll.pdf. Acesso em: 17 nov. 2023.
- CAZÉ, Clotildes Maria de Jesus Oliveira; OLIVEIRA, Adriana da Silva. Dança além da visão: possibilidades do corpo cego. **Pensar a prática**, v. 11, n. 3, p. 293-302, 2008. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fef/article/view/3592/4975>. Acesso em: 17 nov. 2023.
- ECKERT, Cornélia; ROCHA, Ana Luiza Carvalho da. Etnografia: saberes e práticas. In: PINTO, Celi Regina Jardim; GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos (Org.). **Ciências Humanas: pesquisa e método**. Porto Alegre: Editora da Universidade, 2008. p. 9-24. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/iluminuras/article/download/9301/5371>. Acesso em: 23 set. 2023.
- FERREIRA, Ana Paula Almeida; CHAHINI, Thelma Helena Costa. A relevância da interação entre crianças sem e com deficiência na educação infantil. In: **IV Congresso Nacional de Educação**, 2017. Disponível em https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2017/TRABALHO_EV073_MD1_SA10_ID4376_17072017223927.pdf. Acesso em: 12 nov. 2023.
- FONTE, Raquel Sudbrack da. **Instrumento musical para ampliar o acesso de crianças com deficiências físicas à musicoterapia**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Design de Produto) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/126606/000973096.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 17 out. 2023.
- GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2007.
- GLAT, Rosana; PLETSCHE, Márcia Denise; SOUZA FONTES, Rejane de. Educação inclusiva & educação especial: propostas que se complementam no contexto da escola aberta à diversidade.

Educação, v. 32, n. 2, p. 343-355, 2007. Disponível em
<https://www.redalyc.org/pdf/1171/117117241006.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2023.

GOFFMAN, Erving. **Estigma**: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2013. 158 p.

HEIDRICH, Regina de Oliveira. Desafios para a Inclusão no Brasil. In: SANFELICE, Gustavo Roesse; BASSANI, Patrícia Scherer (Org.). **Diversidade Cultural e Inclusão Social**. Novo Hamburgo: Editora Feevale, 2020. p. 73-82. Disponível em:
<https://www.feevale.br/Comum/midias/c282198d-c482-4371-8683-f0e56c24d1f1/e-book%20Diversidade%20Cultural%20e%20Inclus%C3%A3o%20Social.pdf>. Acesso em 22 nov. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional de Saúde 2019**: Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais no Brasil. IBGE: Rio de Janeiro, 2022. 16 p. Disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101964_informativo.pdf. Acesso em: 17 nov. 2023.

JANES, Cristiane Regina Xavier Fonseca; OMOTE, Sadao. Atitudes sociais em relação à inclusão: o curso de pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP. **Nuances: estudos sobre Educação**, v. 24, n. 2, p. 158-173, maio/ago. 2013. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.14572/nuances.v24i2.2486>. Acesso em: 15 nov. 2023.

JOLY, Ilza Zenker Leme. Música e Educação Especial: uma possibilidade concreta para promover o desenvolvimento de indivíduos. **Educação**, v. 28, n. 2, p. 79-86, 2003. Disponível em:
<https://periodicos.ufsm.br/reveducao/article/view/4166/2502>. Acesso em: 21 nov. 2023.

LOURO, Viviane dos Santos. **Educação musical e deficiência**: propostas pedagógicas. São José dos Campos: Ed. do Autor, 2006. Disponível em:
https://musicaeinclusao.files.wordpress.com/2013/06/educacao_musical_e_deficiencia_quebrando_os_preconceitos.pdf. Acesso em: 12 nov. 2023.

MANTOAN, Maria Tereza Eglér. **Inclusão escolar**: O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Summus, 2015.

MELLO, Anahi Guedes de. Deficiência, incapacidade e vulnerabilidade: do capacitismo ou a preeminência capacitista e biomédica do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 10, p. 3265-3276, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320152110.07792016>. Acesso em: 12 nov. 2023.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; ASSIS, Simoni Gonçalves de; SOUZA, Edinilsa Ramos de. **Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de programas sociais**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2000.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017. 600 p. Disponível em:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 28 out. 2023.

MOUSINHO, Renata; SCHMID, Evelin; MESQUITA, Fernanda; PEREIRA, Juliana; MENDES, Luciana; SCHOLL, Renata; NÓBREGA, Vanessa. Mediação escolar e inclusão: revisão, dicas e reflexões. **Revista Psicopedagogia**, v. 27, n. 82, p. 92-108, 2010. Disponível em:

<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v27n82/v27n82a10.pdf>. Acesso em: 15 out. 2023.

NICOLA, P. D. R. de; CERNACH, M. C. S. P.; BRUNONI, D. A utilização da Internet na notificação dos defeitos congênitos na Declaração de Nascido Vivo em quatro maternidades públicas do Município de São Paulo, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 7, p. 1383-1390, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2010000700017>. Acesso em: 10 jul. 2023.

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE. **Saúde materno infantil: atenção primária nas Américas**. Washington, DC: Organização Panamericana de Saúde, 1994.

PLETSCH, Márcia Denise. **Repensando a inclusão escolar: diretrizes políticas, práticas curriculares e deficiência intelectual**. Rio de Janeiro: Edur, 2010.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013. 276 p.

ROSSI-ANDRION, Patricia; MUNSTER, Mey de Abreu van. Dança educativa para crianças com deficiência física: repercussões de um programa de ensino. **Movimento**, v. 27, p. e27020, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/mov/a/mp7Wjs7zTL7XRMYTNpJY7mC/>. Acesso em: 16 nov. 2023.

SANTOS, Graciele da Silva; SILVEIRA, Karolina Bomfim. **O contexto social da dança na paralisia cerebral: aspectos funcionais e qualidade de Vida**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Fisioterapia) – Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, 2017. Disponível em: https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/8186/2/GRACIELE_DA_SILVA_SANTOS.pdf. Acesso em: 16 nov. 2023.

SEKEFF, Maria de Lourdes. **Da música, seus usos e recursos**. São Paulo, SP: Editora UNESP, 2002. 172 p.

SILVA, Ana Paula Mesquita da; ARRUDA, Aparecida Luvizotto Medina Martins. O Papel do Professor Diante da Inclusão Escolar. **Revista Eletrônica Saberes da Educação**, v. 5, n. 1, p. 1-29, 2014. Disponível em:

https://docs.uninove.br/artefac/publicacoes_pdf/educacao/v5_n1_2014/Ana_Paula.pdf. Acesso em: 10 set. 2023.

SILVA, Fernanda; CARVALHO, Bruna Araújo; MILLEN NETO, Álvaro Rego. Dança em cadeira de rodas e paralisia cerebral: estudo de caso da menina Laura. **Revista Conexões**, v. 7, n. 1, p. 121-

134, 2009. Disponível em:

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/view/8637789>. Acesso em: 16 out. 2023.

VIOTO, Josiane Rodrigues Barbora; VITALIANO, Celia Regina. Estratégias de ensino favoráveis ao processo de inclusão de alunos público alvo da educação especial: levantamento em teses e dissertações. **Revista Cocar**, v. 14, n. 29, p.584-602, 2020. Disponível em: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/3395>. Acesso em: 26 out. 2023.